

**Применение керамзита в составе субстрата при выращивании саженцев
в контейнерной культуре**

Н.В. Глаз¹, канд. с.-х. наук, руководитель филиала;

Л.В. Уфимцева¹, канд. биол. наук, доцент, старший научный сотрудник
лаборатории инструментальных методов исследований;

Д.Ю. Нохрин¹, канд. биол. наук, старший научный сотрудник лаборатории
инструментальных методов исследований;

Н.А. Давыдова¹, научный сотрудник лаборатории инструментальных методов
исследований;

И.Е. Кутенева¹, лаборант лаборатории инструментальных методов
исследований;

М. Д. Бейшеналиева², магистрант второго года обучения²

¹**ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский
центр Уральского отделения Российской академии наук»**, 620142,
Екатеринбург, ул. Белинского, 112 а, E-mail: uyniisk@mail.ru.

²**ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет**,
студент, 454000 г. Челябинск, пр. Ленина, д.75, E-mail: tvi_t@mail.ru.

Аннотация. Изучен химический состав водной вытяжки керамзита. Выявлено, что общее содержание ионов, переходящих в водную вытяжку низкое; токсичные для растений элементы отсутствуют. Изучено влияние соотношения торф: керамзит на качество саженцев яблони. Максимальное количество саженцев первого и второго товарных классов (16,7 %) получено в варианте с соотношением торфа и керамзита 4:1. Керамзит в качестве инертного влагоудерживающего компонента позволил снизить себестоимость торфяных субстратов и частоту полива. Рекомендовано использование для выращивания саженцев яблони смеси торфа с керамзитом в соотношении 4:1.

Ключевые слова: керамзит, торф, субстрат, контейнерная культура, саженец.

Application of expanded clay in the composition of a substrate in the cultivation of apple seedlings in pot culture

N. V. Glaz¹, branch manager,

L.V. Ufimtseva¹, senior researcher of laboratory of instrumental research methods;

D.Yu. Nokhrin¹, senior researcher of laboratory of instrumental research methods;

N.A. Davydova¹, researcher of laboratory of instrumental research methods;

I.E. Kuteneva¹, laboratory assistant of the laboratory of instrumental research methods;

M. D. Beishenalieva², student²

¹**Federal state budgetary scientific institution «Ural Federal Agrarian Scientific Research centre, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences»**, 620142, Yekaterinburg, st. Belinsky, 112 a, E-mail: uyniisk@mail.ru

²**Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «South Ural State Agrarian University»**, 454000 Chelyabinsk, st. Lenin, 75, E-mail: tvi_t@mail.ru.

Annotation. The chemical composition of the water extract of expanded clay has been studied. It was revealed that the total content of ions passing into the water extract is low; there are no elements toxic to plants. The influence of the ratio of peat: expanded clay on the quality of apple seedlings has been studied. The maximum number of seedlings of the first and second commercial classes (16,7%) was obtained in the variant with the ratio of peat and expanded clay 4: 1. Expanded clay as an inert moisture-retaining component has made it possible to reduce the cost of peat substrates and the frequency of irrigation. It is recommended to use a mixture of peat with expanded clay in a ratio of 4: 1 for growing apple seedlings.

Key words: expanded clay, peat, substrate, container culture, seedling.

Введение. Интенсификация садоводства является на сегодняшний день актуальной задачей, обусловленной конкуренцией на рынке и экономическими условиями производства [1]. Технологии контейнерной культуры активно применяются практически во всех странах мира, при этом одним из направлений является выращивание растений в инертных субстратах. Подбор компонен-

тов субстратов во многом обусловлен доступностью, экономической и экологической целесообразностью. Россия богата торфяниками, с каждым годом все большие объемы торфа экспортируются. В связи с этим технологии выращивания растений в торфяных субстратах активно развиваются. Исследования показывают, что торф как самостоятельный субстрат имеет целый ряд недостатков, в связи с этим в качестве дополнительных компонентов широко применяются вермикулит, агроперлит, песок и т.д. Наши наблюдения показали, что инертные субстраты, базовыми компонентами которых являются торф и керамзит перспективны и могут с успехом использоваться для выращивания.

Керамзит – это легкий пористый материал, получаемый путем обжига глины или глинистого сланца. Керамзит производится в виде песка, щебня и гравия. В зависимости от режима обработки глины или сланца можно получить керамзит различной насыпной плотности – от 350 до 600 кг/м³ и выше. Чем меньше фракция, тем выше объемная плотность материала. На рынке наряду с различными фракциями представлена керамзитовая крошка (продукт дробления крупных фракций керамзита), обладающая меньшей объемной плотностью, благодаря чему является наиболее перспективной в качестве компонента субстратов с точки зрения производителей [2, 3].

Целью исследования является оценка эффективности применения керамзита в качестве компонента торфяных субстратов для выращивания посадочного материала яблони в контейнерной культуре.

Материалы и методы. Исследования проведены в ЮУНИИСК – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в 2020 г. в рамках выполнения государственного задания по теме: «Создание и усовершенствование адаптивных технологий возделывания экономически значимых сельскохозяйственных культур на основе оптимизации биотических и абиотических факторов» (№ 0773-2019-0022).

Подготовка субстратов осуществлялась в соответствии с нашими ранними разработками [4, 5]. Технология ухода в опытах за растениями общепринятая для северной лесостепной биоклиматической подзоны Челябинской области. Вместимость контейнеров 1 л. Все химические анализы в

рамках выполнения научно-исследовательской работы проводились в лаборатории Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства. Товарность саженцев оценивалась по ГОСТ Р 53135-2008 [6]. В качестве основного компонента субстратов использовался торф переходный нейтрализованный фрезерованный фракция 0-20 мм. Торф характеризовался кислой реакцией среды (рН 4,4), содержанием подвижного фосфора 85 мг/кг, обменного калия 23 мг/кг.

Результаты исследований. Водная вытяжка керамзита характеризуется сильно щелочной реакцией среды, что необходимо учитывать при подборе компонентов субстрата (табл. 1).

Таблица 1 – **Химический состав водной вытяжки керамзита (соотношение вода: керамзит 5:1)**

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	Содержание в водной вытяжке
1	Водородный показатель рН	ед. Рн	10,0 ± 0,30
2	Жесткость общая	°Ж	1,18 ± 0,12
3	Минерализация (сумма ионов)	мг/дм ³	98
4	Щёлочность общая	ммоль/дм ³	0,67 ± 0,08
5	<i>Электрическая проводимость удельная</i>	мкСм/см	639 ± 32
6	Гидрокарбонаты (НСО ₃ ⁻)	мг/дм ³	40,7 ± 4,9
7	Калий (К ⁺)	мг/дм ³	1,4 ± 0,3
8	Кальций (Са ²⁺)	мг/дм ³	21,1 ± 2,1
9	Карбонаты (СО ₃ ²⁻)	мг/дм ³	9,9 ± 1,2
10	Магний (Mg ²⁺)	мг/дм ³	1,6 ± 0,3
11	Натрий (Na ⁺)	мг/дм ³	1,8 ± 0,4
12	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	мг/дм ³	17,4 ± 1,7
13	Хлориды (Cl ⁻)	мг/дм ³	менее 0,5
14	Аммония ион (NH ₄ ⁺) / по азоту	мг/дм ³	1,34 ± 0,27/1,04 ± 0,21
15	Нитраты (NO ₃ ⁻)	мг/дм ³	0,24 ± 0,07
16	Нитриты (NO ₂ ⁻)	мг/дм ³	менее 0,2
17	Фосфаты (НРО ₄ ²⁻)	мг/дм ³	менее 0,25

Общее содержание ионов, переходящих в водную вытяжку низкое; преобладают среди анионов – гидрокарбонаты и сульфаты; среди катионов – Са. Содержание доступных для растений форм N, P и K низкое, токсичные для растений элементы отсутствуют. Таким образом, керамзит может быть с успехом использован в качестве инертного компонента субстратов, в которых базовые компоненты имеют кислую реакцию среды, например торфа.

Перспективным удобрением для стабилизации минерального питания служит Базакот 6М, обладающий эффектом пролонгации [7]. Нами подготовлена серия субстратов с различным соотношением торфа и керамзита, изучено влияние керамзита в составе торфяного субстрата на показатели развития яблони при уровне содержания удобрения Базакот 6М 3 г/л субстрата (табл. 2).

Таблица 2 – Влияние содержания керамзита в торфяном субстрате (торф : керамзит : Базакот 6 М) на приживаемость и биометрические показатели саженцев яблони

№ варианта	Соотношение торф:керамзит	Приживаемость, %	Длина вегетативного прироста, см	Диаметр основания стволика, мм
1	4:1 (контроль)	83,3	56,3±4,3	4,3±0,8
2	3:2	83,3	52,3±7,2	4,3±0,6
3	2:3	83,3	42,8±3,3	3,7±0,6
4	1:4	50,0	22,9±3,3	3,6±0,6

Приживаемость саженцев яблони при соотношении торфа и керамзита 4:1 составила в среднем 83,3%. Повышение доли керамзита до 60 % в составе субстрата не привело к снижению приживаемости яблони. Дальнейшее повышение доли керамзита приводит к существенному снижению уровня приживаемости, уменьшению длины вегетативного прироста и диаметра основания стволика. Кроме того, нами была составлена таблица распределения саженцев яблони в контейнерах по вегетативному приросту (табл. 3).

Таблица 3 – Распределение саженцев яблони в контейнерах по вегетативному приросту, % (2020 год)

Вариант	Высота, см				
	0-19	20-39	40-59	60-79	≥ 80
4:1 (контроль)	13,3	26,7	43,3	16,7	0
3:2	20,0	50,0	30,0	0	0
2:3	13,3	46,7	30,0	10,0	0
1:4	61,1	38,9	0	0	0

Максимальное количество саженцев первого и второго товарных классов (16,7 %) получено в варианте с соотношением торфа и керамзита 4:1. Керамзит в качестве инертного влагоудерживающего компонента позволил снизить себестоимость торфяных субстратов и частоту полива.

Выводы. Керамзит перспективен для использования в качестве компонента торфяных субстратов при выращивании саженцев плодовых культур. На основании полученных данных мы можем рекомендовать к использованию для выращивания саженцев яблони смесь торфа с керамзитом в соотношении 4:1.

Литература

1. **Маркус А.** Садоводство? Только интенсивное // Селекция, семеноводство и генетика. 2018. №3 (21). С. 38-41.
2. **Демиденко Г.А.** Применение питательных почвогрунтов при выращивании рассады томатов // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2012. №5 (68). С. 191-195.
3. **Мишуров Н.П., Федоренко В.Ф., Завражнов А.И., Завражнов А.А., Ланцев В.Ю., Воробьев В.Ф., Кондратьева О.В., Федоров А.Д., Слинко О.В., Войтюк В.А.** Инновационные технологии выращивания высококачественного посадочного материала многолетних плодово-ягодных культур / Аналитический обзор. – Москва, 2020.
4. **Глаз Н.В., Уфимцева Л.В., Яковлев Д.С., Галиуллин Ф.Ф.** Влияние состава почвогрунта на рост и развитие саженцев плодовых культур в контейнерах // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля. Сборник научных трудов. 2019. С. 29-36.
5. **Глаз Н.В., Галимов В.Р., Уфимцева Л.В., Васильев А.А., Гасымов Ф.М.О., Лёзин М.С., Самарина О.В., Исакова М.Г., Слепнева Т.Н.** Технология производства посадочного материала вишни в условиях Южного Урала. Екатеринбург, 2018.
6. ГОСТ Р 53135-2008 «Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая. Технические условия». 45 с.
7. **Божидай Т.Н.** Влияние удобрения BASACOTE на рост и развитие *Vaccinium Corymbosum* L. Субтропическое и декоративное садоводство. 2020. № 73. С. 168-173.